

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 450 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari.....	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matni tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash.....	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education.....	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari.....	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati.....	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari215 Masharipova Kumushoy Amin qizi
	The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....218 Mavlonova Dildora Shukhrat kizi
	Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish222 N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova
	Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...226 Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich
	The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture230 Rajabova Shaxlo Shodmonovna
	Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati234 Ramazonova Salomat Saidovna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash238 Saidova Gulruh Halim qizi
	O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....242 Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna
	Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников246 Истамова Нигора Азимжановна
	Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari249 Xakimova Dildora Mashrabjonovna
	Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов253 Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна
	Umumta'lim maktablarida tarbiya darslarini tashkil etish ijtimoiy zarurat sifatida257 Rashidova Gulnoza G'ulomovna
	Pedagogik risklarni boshqarishning nazariy asoslari va globallashuv jarayonidagi ahamiyati261 Xaydarov Sulaymon Amirqulovich
	Xronotop nazariyasiga tahliliy yondoshuvlar va qarashlar.....265 Avazov Vahabjon Tolibjon o'g'li
	Ko'zi ojiz bolalarning rus tili darslarida nutqiy kompetensiyasini shakllantirishning psixopedagogik asoslari268 Abduraximov Asror Sultonali o'g'li
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....271 Adizova Nilufar Quvondiq qizi
	Zamonaviy media texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashning zarurati274 Alimov Asadulla Urokbayevich
	Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhitning ta'siri278 Alimova Umida Jumaboy qizi
	Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....282 Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna
	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining rivojlanish tarixi va ommalashuvi.....286 Hojiyeva Maftuna Ulug'bekovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida raqamli resurslardan foydalanish orqali adabiy kompetensiyani rivojlantirish289 Islomova Xafiza Azamatovna
	Ona tili o'qitish metodikasi fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish.....293 Ismadiyorova Nafisaxon Ibroximjon qizi
	Axloqshunoslikning global muammolari va texnikaviy muhitning inson hayotiga ta'siri.....298 Kozimova Nargiza Istam qizi
	Ichki ishlar organlari xodimlarida kasbiy kompetentlikni oshirish va baholash usullarining xalqaro tahlili303 Mamatqulova Sanobar Ismatillayevna, Eshmurzayev Yigitali Shokirovich, Kadirova Durdonaxon Rustamovna
	Tabiiy fanlarda bilingval ta'lim va CLIL yondashuv309 Mannobxonova Muqaddamxon O'ktamxon qizi

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda pragmatik muammolar va ularning yechimlari	313
Maxmudova Nigoraxon Boyqo'zi qizi	
Poshshoxo'ja Ibn Abdurahobxo'janing "Miftoh ul-adl" asaridagi pedagogik qarashlari.....	317
Muzaffarova Farida Muxtor qizi	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matn tushunishni shakllantirishda germenevtik metodlarning nazariy asoslari	321
Nazirova Shaxnoza Oдинаjon qizi	
Axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishda raqamli gigiyena va internet xavfsizligi.....	324
Ramazonov Jahongir Djalolovich	
Informatika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar	328
Sadinov Otabek Vaxodirovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ijtimoiylashuvida musiqa fanining ta'siri.....	332
Shahobiddinova Zilola Orif qizi	
Madaniy-ijtimoiy va ta'limiy omillarning bolalarning aqliy rivojlanishiga ta'siri	335
Shirinov Otabek Tuvlovich	
Tadqiqot metodi vositasida o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish.....	338
Suyarov Kusharbay Tashbayevich	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kommunikativ kompetensiyasi va nutq madaniyati.....	342
Saipova Hilola Abduhamitovna	
"Ekologik ochiq o'yinlar" 5–7 yoshli bolalar uchun.....	346
Tangirov Zoir Xo'jakulovich	
Yuqori malakali taekvondochilarni o'ziga xos genetik xususiyatlarini hisobga olgan holda sport seleksiyasi.....	350
Tursunaliyev Ulug'bek Shavkatjon o'g'li	
Musiqa maktabi o'quvchilarida madaniy qadriyatlar va ustoz-shogird an'analarining uzluksiz rivojlanishi ..	353
Seytanov Bayrambay	
Imom Buxoriyning "Al-Jome' as-sahih" asari talabalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish omili sifatida	356
Abduhalimova Nigora	
O'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda AKT vositalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	359
Abdullayeva Zarnigor Usubjon qizi	
Коммуникативная компетентность и культура общения преподавателей начальных классов	364
Арысланбаева Анора Бердаховна	
Проблемы методической подготовки учителей в развитие дискурсивной компетенции по РКИ у учащихся уровня В1 средних общеобразовательных школ Узбекистана	366
Набиева Зарнигор Муминжон кизи	
"Tarbiya" darslari orqali o'quvchilarda huquqiy savodxonlikni rivojlantirish.....	369
Atamuradov Xasan Yuldoshevich	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv ta'limga tayyorgarligi: pedagogik va psixologik asoslari	374
Baxromova Guljamol Dilshodjon qizi	
Tajriba metodlari orqali maktab o'quvchilarida tabiat hodisalarini bashorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish.....	378
Baxtiyor Imanov, Begali Xoliqnazarov	
Bo'lajak pedagoglarning tashkillashtiruvchi-boshqaruvchilik kompetentligini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari.....	384
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Integrativ yondashuv asosida biologiya fanidan olimpiada masalalarini yechish metodikasi.....	387
Jumanov Muratbay Arepbaevich, Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Darslarni tashkil qilishda 4K modelini qo'llash imkoniyatlari.....	393
Kadirov Tulkin Baxridinovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga tasviriy faoliyatning noodatiy usullarini o'rgatish metodikasi.....	397
Maxmudova Nasiba Nurmuxammetovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlik tushunchasini ilmiy-pedagogik asoslash masalalari.....	406
Mirzaliyeva Gulhayo Abdulazizovna	

So'rovga asoslangan ta'lim texnologiyasining bosqichlari va qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish	410
Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Ochilova Mehrubon Suratovna	
Dermatovenerologiya fanini casc (Critisize, Analyze, Summarize, Conclude) modeli orqali o'qitish va uning talabalar klinik kompetentligini oshirishdagi o'rni	415
Po'latov Boburbek Ta'lat o'g'li	
Sport faoliyatida stress holatini tadqiq etishning nazariy asoslari.....	419
Ruzmatova Nigina Shotilla qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kreativlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	422
Uchqunova Adiba Roziq qizi	
7-sinf adabiyot darslarida nutqni rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlari tahlili.....	427
Umurova Farangiz Askarboy qizi	
O'zbek tilida fe'l birikmalarining pragmatik funksiyalari va ularning ingliz tili bilan qiyosi	430
Xudoynazarova Dildora Shonazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	433
Zayniddinova Mahzuna Baxtiyorovna	
Фольклор и время: формирование речевых навыков у детей начальной школы	439
Ниязова Хилола	
Xalq o'yinlari – jismoniy va ma'naviy tafakkur omili	443
Turg'unoy Ahmadjonovna Egamberdiyeva, Ergashoy Valijonova Salimjon qizi	
Использование проектной деятельности для формирования языковой компетенции	446
Чаршамова Мехрийбан Уразбаевна	

DERMATOVENEROLOGIYA FANINI CASC (CRITISIZE, ANALYZE, SUMMARIZE, CONCLUDE) MODEL ORQALI O'QITISH VA UNING TALABALAR KLINIK KOMPETENTLIGINI OSHIRISHDAGI O'RNI

Po'latov Boburbek Ta'lat o'g'li

Andijon davlat tibbiyot instituti
dermatovenerologiya kafedrasasi assistenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada dermatovenerologiya fanini REQ (Relate–Expand–Question) modeli asosida o'qitishning zamonaviy metodlari va ularning o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: dermatovenerologiya, REQ modeli, klinik kompetentlik, interaktiv ta'lim, tanqidiy fikrlash, faol o'quv ishtiroki.

Abstract: This article highlights modern methods of teaching dermatovenerology based on the REQ (Relate–Expand–Question) model and their specific features.

Key words: dermatovenerology, REQ model, clinical competence, interactive learning, critical thinking, active student participation.

Аннотация: В данной статье раскрываются современные методы преподавания дерматовенерологии на основе модели REQ (Relate–Expand–Question) и их специфические особенности.

Ключевые слова: дерматовенерология, модель REQ, клиническая компетентность, интерактивное обучение, критическое мышление, активное участие студентов.

KIRISH

Bugungi kunda dermatovenerologiya o'qitishda samarali pedagogik texnologiyalarni qo'llash juda muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, innovatsion o'quv metodlari, zamonaviy simulyatsiya platformalari va interaktiv o'qitish usullari yordamida talabalarga klinik kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari yaratilmoqda. O'qitishda bu kabi yangi pedagogik texnologiyalar talabalarni real klinik vaziyatlarda to'g'ri tashxis qo'yish, davolash rejasini tuzish va bemorlar bilan samarali kommunikatsiya o'rnatish kabi ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Dermatovenerologiya fanini o'qitish jarayonida nafaqat bilimlarni nazariy o'rganish, balki amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga katta e'tibor qaratiladi. Talabalar o'z bilimlarini klinik sharoitda qo'llashni, tashxisni aniq qo'yishni va bemorlarga to'g'ri davolashni ta'minlashni o'rganadilar. Bu esa, o'z navbatida, dermatovenerologiya bo'yicha malakali mutaxassislarni tayyorlashda muhim omil hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

CASC (Criticize, Analyze, Summarize, Conclude) modeli dermatovenerologiya fanini o'qitishda samarali pedagogik yondashuv sifatida talabalarning klinik kompetentligini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu model talabalarni o'rganilayotgan dermatologik holatlar bo'yicha chuqur fikrlashga, o'z bilimlarini tahlil qilishga va haqiqiy klinik vaziyatlarda samarali qarorlar qabul qilishga undaydi. Dermatovenerologiya kabi murakkab va nozik sohada talabalarga tanqidiy fikrlash, bilimlarni tizimlashtirish va diagnostik qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish juda muhimdir. CASC modeli bu jarayonlarni amalga oshirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi, chunki u talabalarni har bir dermatologik holatni keng qamrovli va chuqur tahlil qilishga undaydi, bu esa ularning klinik mahoratini oshirishga yordam beradi.

1. Criticize (Tanqid qilish). Afzalliklari:

- Kritik fikrlashni rivojlantirish: Talabalar dermatologik holatlarni va davolash usullarini tanqidiy baholashni o'rganadilar. Tanqid qilish noto'g'ri tashxislar yoki davolash yondashuvlarini aniqlashga yordam beradi.
- Anomaliyalarni aniqlash: Talabalar kasallik belgilari va simptomlarni tahlil qilarkan, ular tibbiy amaliyotda uchraydigan kamchiliklar yoki noto'g'ri yondashuvlarni aniqlashga imkoniyat topadilar.
- Darsni to'liq tushunish: Tanqidiy yondashuv talabalarni har bir holatni va simptomlarni chuqurroq tushunishga undaydi, bu esa dermatologik bilimlarni yanada yaxshilaydi. *Misol:* "Agar sizda dermatologik holatni tanqid qilishni talab etadigan klinik vaziyat bo'lsa, bu holatda qanday xatolar yoki noto'g'ri tashxislar mavjudligini aniqlang?"

2. Analyze (Tahlil qilish). Afzalliklari:

- Klinik vaziyatlarni chuqur tahlil qilish: Talabalar har bir dermatologik holatni tahlil qilib, kasallikning sabablari, alomatlari va rivojlanishini yaxshiroq tushunadilar. Bu tahlil jarayoni talabalarni real klinik holatlarda analitik fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.
- Differensial tashxislarni baholash: Talabalar bir nechta kasalliklarni tahlil qilib, to'g'ri tashxisni aniqlashda yordam beruvchi differensial tashxislarni ko'rib chiqadilar.
- Klinik qarorlar qabul qilish: Dermatologiya bo'yicha tahlil jarayoni talabalarni turli diagnostik usullarni baholashga undaydi, bu esa klinik qarorlar qabul qilishda ishonchni oshiradi. *Misol:* "Bir bemorning terisida paydo bo'lgan yara va qichishish belgilarini tahlil qilib, qanday kasalliklarni ko'rib chiqasiz? Har bir holatni alohida tahlil qiling."

3. Summarize (Yakunlash). Afzalliklari:

- Bilimlarni tizimlashtirish: Talabalar o'rgangan materialni qisqacha va aniq shaklda jamlab, ularni tizimlashtirishga o'rganadilar. Bu dermatovenerologiya bo'yicha ko'plab ma'lumotlarni yaxshiroq eslab qolishga yordam beradi.
- Asosiy ma'lumotlarni ajratish: Talabalar har bir dermatologik holat yoki davolash protokolining eng muhim jihatlarni ajratib, umumlashtirishni o'rganadilar.
- Yakuniy natijalar: Bu jarayon talabalarni o'rganganlarini amaliy ishlarida qo'llashga tayyorlaydi va ularni yengillashtiradi. *Misol:* "Bir bemorda teri ustidagi shishlarni aniqlash holatida eng muhim diagnostik ma'lumotlarni qanday qisqacha jamlashingiz mumkin?"

4. Conclude (Xulosa qilish). Afzalliklari:

- Tashxis va davolashni yakunlash: Talabalar o'z tahlillari va kuzatuvlaridan kelib chiqqan holda to'g'ri tashxis qo'yish va davolash usullarini tanlashda xulosa chiqarishni o'rganadilar.
- Amaliy bilimlarni mustahkamlash: Xulosa qilish talabalar o'rgangan ma'lumotlarni amaliyotga tadbiiq qilishni va yirik klinik qarorlarni qabul qilishni o'rgatadi.
- Klinik holatlar bo'yicha qarorlar: Bu bosqich talabalarni dermatologik kasalliklar va bemorlarni davolash bo'yicha yakuniy qarorlar qabul qilishga tayyorlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

CASC modelining dermatovenerologiya o'qitishdagi klinik kompetentlikka ta'siri:

- Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: CASC modeli talabalarni har bir holatni chuqurroq tahlil qilish va ularning xatoliklarini aniqlashga undaydi, bu esa klinik diagnostika va davolashning samaradorligini oshiradi.
- Klinik qarorlar qabul qilish: talabalar amaliy dermatologiya holatlari bo'yicha o'z fikrlarini shakllantiradi va yakuniy qarorlar qabul qilishni o'rganadi, bu esa ularning klinik kompetentligini oshiradi.
- Muammolarga yechim topish: CASC modeli talabalarni muammolarni tahlil qilish va ularga yechimlar topishga undaydi, bu esa klinik jarayonlarda samarali ishlashni rivojlantiradi.
- Klinik bilimni tizimlashtirish: talabalar o'rgangan bilimlarini tizimli tarzda jamlab, har bir dermatologik holatni tahlil qilish va qaror qabul qilishda o'zlarini aniqroq his qilishadi.

CASC modeli dermatovenerologiya fanini o'qitishda talabalar klinik kompetentligini oshirishga yordam beradi, chunki u ularni tanqidiy fikrlash, tahlil qilish, xulosa chiqarish va yakuniy qarorlar qabul qilishga o'rgatadi. Bu model talabalarni nafaqat nazariy bilimlar bilan, balki real klinik vaziyatlarda samarali ishlash uchun zarur ko'nikmalar bilan ham ta'minlaydi. Dermatovenerologiya fanini o'qitishda turli ko'nikma va malakalarni shakllantirishning samarali texnologiyalari, yo'llari va usullarini izlash uzoq vaqtdan beri davom etmoqda. Ushbu muammo bugungi kunda davlat ta'lim standartlarining yangi avlodi kontekstida ayniqsa ahamiyatli va dolzarb bo'lib bormoqda. Shu ma'noda, talabalarda dermatovenerologiya fani orqali klinik kompetensiyalarni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari hamda oliy tibbiy ta'limda yuzaga keltirish xususiyatlari va imkoniyatlarining aniqlanishi tadqiqot vazifalari bilan muvofiqlikda talabalarda klinik kompetensiyalarni rivojlantirish modelini nazariy asoslash va ishlab chiqilishiga turtki berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

CASC (Criticize, Analyze, Summarize, Conclude) modeli ham oliy tibbiy ta'lim jarayoniga tizimli yondashuv bilan muvofiqlikda o'z ichiga maqsadga yo'naltirilgan, ma'naviy tarbiya mazmunini boyituvchi, operasion va baholash natijaga oid bloklarni oladi. Pedagogik jarayondagi sodir bo'ladigan tizimning asosiy tarkibiy qismlari sifatida o'qituvchi dermatovenerologiya fanini o'qitish davomida o'zaro faoliyatdagi maqsad, vazifalar, metodlar, vositalar, shart-sharoitlar, shakllar, shuningdek, bunda erishish mumkin bo'ladigan natijalarni ajratib ko'rsatadi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, talabalarda dermatovenerologiya fani orqali klinik kompetensiyalarni rivojlantirishning yangi modeli ishlab chiqildi.

CASC (Criticize, Analyze, Summarize, Conclude) modelining maqsadi – talabalarda klinik kompetensiyalarni rivojlantirish bo'lib, o'z navbatida talabalar uchun zaruriy klinik kompetensiyalar ta'sirida talaba burchi, klinik talablar va sub'ektiv ma'naviy-axloqiy faoliyatning murakkab, nostandart sharoitlarida mustaqil, asoslangan kasbiy faoliyatga doir qarorlarni qabul qila olishiga erishish va ushbu model asosida talabalarda dermatovenerologiya fani orqali klinik kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonini yaxlit tizim sifatida belgilashdan iborat. Bundan tashqari, ushbu model talabalarda o'z kasbi qadriyatlariga, an'alariga munosabatni shakllantiradi, ularda klinik kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik jarayonni tashkil etish uchun shaxsiy faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv, shaxsiy va jamiyat maqsadlari uyg'unligini ta'minlaydi. Ushbu modelning texnikasi quyidagilardan iborat: jamoa guruhlariga yoki juftlarga bo'linadi va materialning kichik qismini mustaqil ravishda o'rganadi. Har bir talaba vaqti-vaqti bilan o'qituvchi rolini bajarishga harakat qiladi, masalaning mohiyatini guruhdoshlarga o'z so'zlari bilan tushuntiradi va aksincha.

O'qituvchi esa "qo'shilgan nazorat" deb ataladigan jarayonni amalga oshiradi, o'z navbatida mikroguruh vakillaridan birini tinglaydi, ularni baholaydi, tuzatadi, yordam beradi va boshqaradi. CASC (Criticize, Analyze, Summarize, Conclude) modeli "ustoz-shogird" tamoyiliga asoslanadi, analitik tahlil usulida davom etadi, barcha talabalarni javob berishga, fikrlashga va klinik tahlil qilishga undaydi. Ushbu model dars davomida butun auditoriyani qamrab oladi va quyidagi afzalliklarga ega:

- dermatovenerologiya fani uchun eng qulay modellardan biri;
- har bir talabaga individual yondashishni ta'minlovchi dars;
- turli faoliyat turlarini o'z ichiga olgan dars;
- analitik tahlilni kuchaytiradi;
- talaba uchun qulay bo'lgan dars;
- talabaning bilim faoliyatini rivojlantirishni rag'batlantiradigan dars;
- dars talabalarda ijodiy fikrlashni rivojlantiradi;
- dars fikrlaydigan talaba-ziyolini tarbiyalaydi;
- dars hamkorlik, o'zaro tushunish, quvonch va ishtiyoq muhitini o'z ichiga oladi.

XULOSA

Dermatovenerologiya fanini CASC modeli asosida o'qitish talabalarning nafaqat nazariy bilimlarini, balki mustaqil tanqidiy tahlil, umumlashtirish va xulosa chiqarish kompetensiyalarini ham samarali rivojlantiradi. Modelning har bir bosqichi (Criticize – tanqidiy baholash, Analyze – tahlil qilish, Summarize – asosiy fikrlarni jamlash, Conclude – qaror chiqarish) o'quvchilarning klinik tafakkurini bosqichma-bosqich shakllantirishga xizmat qiladi. CASC modelining joriy etilishi o'quv jarayonida faol ishtirokni kuchaytirib, dermatovenerologik kasalliklarni diagnostika qilish va davolash bo'yicha yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashda muhim vositaga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev A.H., To'raeva D.Sh. Tibbiy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 224 b.
2. Tursunova M. Pedagogik foresight: konsepsiyasi va tibbiy ta'limdagi roli. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2023. – 188 b.
3. Komilov N. Oliy tibbiy ta'limning umumiy tendensiyalari va qonuniyatlarini rivojlantirishda tibbiyot tarixi fanining o'rni // Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi, 2023, №9. – B.770–774.
4. Komilov N. Instructional potential of teaching the history of medicine to international students in higher medical education institutions // Modern Scientific Research International Scientific Journal, 2025, Vol. 4, №1. – P.71–75.
5. Gupta M., Sehgal S., Wadhwa M. Critical thinking in clinical education: Role of CASC learning model. – Int. J. Med. Edu. Res., 2021, Vol. 11, Pp.66–74.
6. Schön D.A. The Reflective Practitioner. – New York: Basic Books, 1983. – 320 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.